

ВОЗМОЖНОСТИ TELEGRAM ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Е.А.Лагай

доктор педагогических наук,

заведующий кафедрой русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

elenalagay@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556328>

Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования мессенджера Telegram в обучении русскому языку в вузе. Описаны дидактические возможности мобильного приложения, которое может быть достаточно эффективным средством обучения.

Ключевые слова: мобильное обучение, мессенджер Telegram, русский язык, культура речи, студенты.

Мир стремительно меняется, и образование не является исключением. Время доказало, что владение языком – один из важных факторов межкультурной коммуникации, обеспечивающей успех в профессиональной деятельности. Потому система высшего образования Республики Узбекистан на современном этапе нацелена на поиск новых подходов к подготовке высококвалифицированных специалистов, которые должны не только обладать современными профессиональными знаниями, но и владеть способностью использовать различные языковые инструменты при продуцировании самостоятельных высказываний в профессиональной деятельности.

Новое время, новые условия развития общества обуславливают выбор новых технологий и методов в обучении. Сегодня технологий достаточно много и будущему учителю необходимо знать принципы использования данных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те, которые соответствуют особенностям его мировоззрения и опыту работы [1, с. 6]. Современный мир – это мир информационных технологий, которые открывают перед обучающимися и преподавателями новые горизонты, делая процесс обучения более интересным, эффективным и соответствующим сегодняшним реалиям. В соответствии с требованиями современности разрабатываются различные платформы, сайты, приложения, которые зачастую уже используются не как вспомогательное средство учебного процесса, а как полноценный инструмент для освоения программы, проведения контроля и т.д.

Сравнительно недавно в методике появилось определение «мобильное обучение», которое в силу своих возможностей достаточно быстро завоевало одно из главенствующих позиций в системе инновационных средств обучения

языкам. По определению Ю.В.Трошиной и Н.О. Вербицкой, «мобильное обучение языку – это такая форма организации автономного и персонализированного учебного процесса, где основой или доминирующей технологией являются мобильные устройства связи, с помощью которых учащиеся могут формировать и совершенствовать языковые навыки, социокультурные и межкультурные компетенции не только во время занятий в классе, но и в любое удобное для них время, и находясь в любом месте» [2]. Толчком к тому, что гаджеты стали активно использоваться в образовательном процессе, послужило быстрое развитие мобильных технологий, создание различных мобильных приложений.

Одним из таких современных ресурсов, который с большим успехом используется в процессе обучения, является мессенджер Telegram, который становится новой площадкой для изучения русского языка, переосмысливая подходы к обучению и открывая новые возможности.

Прежде всего, Telegram предлагает удобство и доступность. Он доступен на любом устройстве с интернетом, а его простой интерфейс делает его интуитивно понятным для любого пользователя. Не нужно скачивать сложные программы или регистрироваться на специальных сайтах – достаточно загрузить приложение и начать изучение.

Наш педагогический опыт позволяет утверждать, что возможности мессенджера Telegram позволяют решать практически все те учебные задачи, которые мы ставим перед студентами при работе в аудитории.

Рассматриваемую современную платформу можно применять в различных вариантах, например: как канал для общения с группой или с отдельными студентами; как платформу для изучения языка, для передачи информации; как инструмент для сдачи домашнего задания; как средство проведения контроля.

Однако настоящая сила Telegram заключается в его интерактивности. Чат-формат позволяет студентам активно взаимодействовать с преподавателем, задавать вопросы и получать мгновенную обратную связь. Это делает процесс обучения более динамичным и эффективным, позволяя решать проблемы в реальном времени. Групповой чат превращается в виртуальный класс, где студенты могут общаться друг с другом, делиться знаниями, работать в команде, дискутировать.

Telegram также предлагает широкие возможности для разнообразия форматов обучения. Текстовые сообщения, аудио- и видеофайлы, фото и видеозвонки – все это делает процесс обучения более интересным и захватывающим. Обучающийся может слушать аудиозаписи с русской речью,

слушать аудио-, смотреть видеоматериалы с последующим выполнением различных заданий, а также общаться с преподавателем в режиме онлайн.

Приведем примеры заданий, которые мы использовали в преподавании курса «Культура речи» для студентов бакалавриата факультета русской филологии УзГУМЯ.

При изучении темы «Акцентологические нормы русского языка» студентам предлагался видеоматериал (видеоролик из YouTube), который они должны были посмотреть, послушать, найти ошибки, допущенные при произнесении и выслать свой ответ в виде файлового документа.

При изучении темы «Морфологические нормы» достаточно эффективным заданием было упражнение на множественный выбор. Для этого в Telegram есть функция «Создать опрос».

В качестве вида контроля, позволяющему узнать, насколько хорошо усвоен пройденный материал, можно использовать функцию «Видеочат», при помощи которого достаточно мобильно и, что немаловажно, в режиме живого общения с участниками группы можно провести блиц-опрос. Вопросы могут быть разного характера, разного формата, с демонстрацией видео или прослушиванием аудиозаписи и т.д.

Еще одна форма контроля, достаточно популярная и эффективная – это тесты, позволяющие проверить уровень знаний студентов. Тесты можно создать при помощи @QuizBot либо по принципу, о котором мы говорили ранее – через функцию «Создать опрос».

Бот @QuizBot позволяет составлять вопросы после просмотра видео, что позволяет сделать процесс тестирования более интерактивным и интересным.

Следует отметить, что очень эффективным является задание самостоятельно создать тесты для контроля по пройденной теме. В процессе составления теста студенты становятся не просто пассивными получателями знаний, а активными участниками учебного процесса. Им приходится глубоко вникнуть в изучаемый материал, выявить ключевые понятия, определить важнейшие аспекты и составить вопросы, которые будут проверять понимание других обучающихся. Этот процесс требует от них критического мышления, аналитических способностей и творческого подхода. Самостоятельное составление тестов способствует развитию компетенций самостоятельной работы и самообразования. Кроме того, самостоятельное составление тестов повышает мотивацию обучающихся. Они становятся более заинтересованы в изучаемом материале, так как они сами становятся его частью.

Приведенные примеры использования Telegram при обучении курсу «Культура речи» и, в целом русскому языку, не исчерпывают всех возможностей мессенджера, который открывает новые возможности для креативного подхода к обучению.

Нельзя отрицать, что всеобщая цифровизация так или иначе трансформирует когнитивный портрет обучающегося, а значит, требует изменений в подходах к обучению и используемых методах. Однако, говоря об использовании мессенджеров, мы ни в коем случае не имеем в виду замещение ими привычного формата обучения, а только предлагаем дополнительный инструмент, способный мотивировать к изучению русского языка.

Литература:

1. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2016. – 296 с.
2. Трошина Ю.В., Вербицкая Н.О. Мобильное обучение иностранному языку: понятие, функции, модели [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3. – <https://www.academia.edu/17745177>